

Міма І. В.

Кандидат юридичних наук, доцент
Національний університет “Одеська юридична академія”

РЕЛІГІЙНИЙ КОНФЛІКТ ЯК ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ

Розвиток демократичної правової держави і громадянського суспільства в Україні унеможлиблює з боку держави будь-який тиск на релігійно-церковні відносини та структури, які, крім впливу на внутрішню ситуацію, відіграють значну роль і в загальнополітичних процесах у всьому світі. Вирішення церковних та зменшення випадків виникнення і прояву релігійних конфліктів, узгодження внутрішньоконфесійних та зовнішньоконфесійних відносин змінить на краще всю геоконфесійну ситуацію в країні, що відповідатиме національним інтересам і безпеці народу. Національна безпека розглядається як захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам: життєво важливим матеріальним, інтелектуальним і духовним цінностям українського народу як носія суверенітету і єдиного джерела влади в Україні, визначальним потребам суспільства і держави, реалізація яких гарантує державний суверенітет України та її прогресивний розвиток.

Проблема національної безпеки розглядалась вітчизняними та зарубіжними вченими переважно у контексті сучасних міжнародних відносин та визначальної умови збереження суверенітету та територіальної цілісності. Так наприклад, С. Хангтінгтон [8, 42] розглядає цивілізаційний підхід для визначення особливостей та тенденцій у взаємовідносинах між державами з різним рівнем соціально-економічного та історико-культурного розвитку. О. Білорус та Д. Лук'яненко [2] аналізують безпеку розвитку в умовах глобалізації; Ю. Пахомов, С. Кримський та Ю. Павленко [3, 21-33] розглядають цивілізаційні особливості розвитку та їхній вплив на українські реалії; В. Мунтян та Ю. Римаренко [10] виділяють економічну безпеку як один із найважливіших компонентів національної безпеки України; В. Горбулін, А. Качинський, В. Шлемко та І. Бінько [1, 13-26] окреслюють шляхи забезпечення економічної безпеки України в системі сучасних міжнародних відносин, наголошуючи на необхідності для України повернути свою ідентичність як повноправної європейської держави. При цьому дослідники залишають поза увагою той факт, що об'єктами національної безпеки, поруч із конституційним ладом, суверенітетом, територіальною цілісністю і недоторканністю держави, є людина і громадянин – їхні конституційні права і свободи та суспільство – його духовні, морально-етичні, культурні, історичні цінності, релігійні зокрема. Тому наукове дослідження релігійного конфлікту як загрози національної безпеки сприятиме удосконаленню шляхів узгодження релігійних інтересів під час становлення нових релігійних відносин, покращенню механізму правового регулювання міжконфесійних та державно-церковних відносин, удосконаленню релігійно-нормативного регулювання релігійних відносин з метою ефективного застосування релігійних норм під час регулювання релігійних відносин та усунення причин чи факторів, що спричиняють виникнення релігійних конфліктів.

Духовні цінності як пріоритети національних інтересів визначені Конституцією України [4] та Законом України “Про основи національної безпеки України” [9] і розглядаються як складові частини загальної національної безпеки, тобто у нашій державі існує законодавче підґрунтя для формування правового поля, що визначає духовні пріоритети і забезпечує захист національних інтересів у сфері духовного життя українського суспільства. З огляду на це важливими чинниками національної безпеки у духовно-релігійній сфері є:

- 1) внутрішньорелігійна стабільність (міжцерковна та міжконфесійна злагода: здатність до вирішення релігійних конфліктів, насамперед ненасильницькими методами);
- 2) зовнішньорелігійна стабільність (зміцнення міжнародного авторитету України як європейської християнської держави, збереження її національно-культурної самобутності та незалежності: наявність для цього ефективної системи соціально-правового регулювання релігійних відносин);
- 3) повне задоволення релігійних потреб, свобода волевиявлення та віросповідання окремих людей та груп віруючих;
- 4) наявність комплексної стратегії суспільно-політичного й духовного розвитку держави, у тому числі й у галузі забезпечення духовно-релігійної безпеки України [5, 102.].

Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці передбачає існування наявних та потенційно можливих явищ і чинників релігійного характеру, що створюють небезпеку важливим національним інтересам України у релігійній сфері, зокрема у сфері державно-церковних відносин.

З огляду на це, релігійний конфлікт як загроза національної безпеки держави, проявляється у такому:

1) створення й підтримка закордонними релігійними центрами деструктивних релігійних осередків, діяльність яких спрямована проти існуючого державного устрою, загрожує суспільній моралі, супроводжується порушеннями громадського порядку, завдає шкоди життю та здоров'ю українського населення [11, 216];

2) існування потенційної небезпеки, що пов'язана із закордонними нетрадиційними для нашого народу релігійними культурами;

3) криміналізованість деяких закордонних релігійних представництв;

4) загроза життю й здоров'ю пересічних громадян, які є adeptами неорелігійних груп закордонного походження [7, 396.];

5) негативний вплив закордонних релігійних осередків на процес збереження історико-культурної спадщини українського народу [6], формування самодостатності й моральності суспільства, підвищення престижу вітчизняної культури, освіти та сімейних відносин.

Різноманітність причин і умов перебігу релігійних конфліктів обумовлює різноманітність форм прояву, динаміки та ступеня інтенсивності цих конфліктів. Таким чином, причини та умови виникнення релігійних конфліктів характеризують суб'єктів конфліктних відносин і обумовлюють їхні дії та мотивацію поведінки. Оскільки конфлікти у духовній сфері життя пов'язані з релігійною свідомістю суб'єктів релігійних відносин, характером та ступенем релігійної свободи учасників релігійних відносин, типом правової та релігійної культури, інтерпретацією цінностей релігійних норм — справедливості, формальної релігійно-нормативної рівності та свободи, тому що розв'язання цих конфліктів потребує врахування динаміки розвитку релігійних відносин та релігійного конфлікту, впливу на нього історичних, правових і культурних традицій, менталітету народу, обрання форми релігійно-нормативного впливу на конфлікт з метою його припинення.

Враховуючи наведене зазначимо, що в українському суспільстві триває процес визначення і узгодження національних інтересів, становлення нових суспільних відносин, характерних для демократичної правової держави, стабілізації ситуації та створення умов для розвитку. Це призводить до змін правового простору, що у поєднанні зі змінами державного устрою і геополітичного становища України спричинило розширення уявлення про правове регулювання національної безпеки країни. Тому з урахуванням геополітичної і внутрішньої обстановки в Україні діяльність державних органів має бути зосереджена на прогнозуванні, своєчасному виявленні, попередженні і нейтралізації зовнішніх і внутрішніх релігійних конфліктів з метою зміцнення законності і правопорядку та збереження соціально-політичної стабільності суспільства, зміцненні позицій України у світі. Врегулювання релігійних конфліктів можливе через створення на державному рівні дієвих механізмів релігійно-нормативного впливу на релігійні відносини з метою консолідації українського суспільства у релігійній сфері. Досвід розвитку релігійного середовища протягом років державної незалежності надає можливість визначити орієнтири розвитку конфесійного середовища відповідно до наступних пріоритетів:

1) затвердження ідеї Соборної Незалежної України та конституювання Української Помісної Православної Церкви;

2) розробка і впровадження в життя ефективного політико-правового механізму регламентації суспільно-релігійних і державно-церковних відносин;

3) утвердження і розвиток партнерських відносин між державою і Церквою на законодавчому рівні.

Примітки

1. Горбулін В. П., Качинський А. Б. Стратегія національної безпеки України в аксіологічному вимірі: від “суспільства ризику” до громадянського суспільства // Стратегічна панорама. – 2005. – № 2. – С. 13-26.
2. Глобалізація і безпека розвитку / Монографія [Білорус О.Г., Лук'яненко Д.Г. та ін.]. – К. : КНЕУ, 2001. – 733 с.
3. Європейський нейтралітет і невизначеність України: Монографія. [Бараш Ю. Н., Іжак О. І., Мерніков Г. І.] ; під ред. д.-ра техн. наук, професора Шевцова А.І. . – Дніпропетровськ: ДФ НІСД, 2002. – 166 с.

4. Конституція України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.
5. Ліпкан В. А. Теоретичні основи та елементи національної безпеки України : монографія. – К. : Текст, 2003. – 600 с.
6. Нагорна Л. Поняття “національна ідентичність” і “національна ідея” в українському термінологічному просторі / [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=16&c=119>
7. Новицький Г. В. Теоретико-правові основи забезпечення національної безпеки України : монографія. – К.: Інтертехнологія, 2008. – 496 с.
8. Побочий І. Вплив протистояння політичних сил на формування стратегії національної безпеки України // Політичний менеджмент. – 2007. – №4 (25). – С.41-47.
9. Про основи національної безпеки України: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 351.
10. Римаренко Ю. І. Національний розвій України: проблеми і перспективи. – К. : Юрінком. – 1995. – 272 с.
11. Ситник Г. П., Олуйко В. М., Вавринчук М. П. Національна безпека України: теорія і практика: монографія. – Хмельницький ; К. : Кондор, 2007. – 616 с.

Матвієнко Г. О.

Кандидат історичних наук
Львівський національний університет імені Івана Франка

ЗМІСТ ТЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ЛЬВІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Здобуття теологічної освіти у Львівському університеті розпочалося стараннями отців єзуїтів з 1608 р. У т. зв. “Йосифінському” (1784–1805) та “Францисканському” (1817–1918) університетах у Львові викладання певних навчальних курсів на теологічному факультеті забезпечували окремі кафедри (до 1918 р. їх було десять). Згідно з навчальними програмами Міністерства Віровизнань і Освіти, вивчення теологічних дисциплін відбувалося завдяки лекційним курсам. Від 1784 р. на першому році навчання теологічного факультету студенти відвідували лекції з таких дисциплін: історії Церкви і теологічної енциклопедії, старосєврейської мови та герменевтики Старого Завіту. На другому – лекції з теологічної літератури, грецької мови, герменевтики Нового Завіту, патрології та першої частини догматики. Студенти третього курсу опановували другу частину догматики, полеміку та моральну теологію, а четвертого – церковне право і пастирську теологію [1, 77]. Після відновлення університету імператором Францом I у 1817 р., програма лекційних курсів поступово розширювалася. Вже у 1837 р. студенти вивчали такі дисципліни: перший рік навчання – історію Церкви, старосєврейську мову, біблійну археологію, Старий Завіт, другий рік – грецьку мову, екзегетику Нового Завіту, церковне право за австрійським законом і декреталії, педагогіку, третій рік – догматику і моральну теологію, четвертий рік – пастирську теологію в польській мові [2, 53-57]. Від зимового семестру 1855/1856 н. р. студенти вивчали вже 13 дисциплін, серед яких були: історія християнської Церкви, з поєднанням історії теологічної літератури від заснування Христової Церкви до понтифікату Григорія VII, біблійна археологія з вивченням Старого Завіту, старосєврейська мова і трактування святих книг Старого Завіту, сирійська і халдейська мова з практичними заняттями, біблійна герменевтика, грецька мова і трактування Євангелія св. Матвія, читання послання апостола Павла до Галатів з трактуванням, загальне виховання, догматична теологія для римо-католиків та догматична теологія для вихованців греко-католицької духовної семінарії (латиною та руською (українською) мовами), моральна теологія, пастирська теологія (у польській та руській мовах).

Після укладення конкордату (1855), єпископської наради (1856) та розпорядження Міністерства, у 1858 р. відбулися деякі зміни у навчальному плані. З того часу студенти першого курсу вивчали догматику, Біблійні студії Старого Завіту і східних мов; другого – спеціальну догматику та екзегезу Нового Завіту; третього – церковну історію та моральну теологію; четвертого – пастирську теологію, літургіку, катехитику і методику, канонічне право [1, 306]. Вже у літньому півріччі 1869/1870 н. р. на першому році навчання студенти теологічного факультету вивчали наступні предмети: догматику, Божественну історію, екзегезу вибраних глав Старого Завіту з Вульгати (пророк Михей), екзегезу вибраних глав з пророка Єремії (Вульгата), граматику арабської мови з практичними завданнями. На другому році відбувалося вивчення спеціальної догматики, біблійної герменевтики, екзегези Євангелія св. Матвія

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепроvский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізни наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізнi поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Унікальність оформлення Всехсвятської церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафіян на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощині в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святої Горі на рубежі століть	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині XIX ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті XIX – на початку XX ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини XIX – початку XX ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013